

ЎЗБЕКИСТОНДА ЗАМОНАВИЙ ҚУРИЛИШ ВА МЕЪМОРЧИЛИК
АНЪАНАЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Муниса Раджабова

Таянч докторант, Чирчик давлат педагогика университети

samsmith99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800030>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда мустақиллик йилларида замонавий қурилиш ва меъморчилик анъаналарини жорий этиш масалалари ҳақида сўз боради. Қайд этиш жоизки, мамлакатимизда барча зарур ижтимоий ва коммуникация инфратузилмасига эга бўлган, изчил ривожланиб бораётган ўта йирик уй-жой бозори шаклланмоқда. Қишлоқ жойларини табиий иқлим шароити ва рельефининг, ҳудудларнинг ижтимоий, демографик хусусиятларини инобатга олган, замонавий қурилиш материаллари ва технологияларини қўллаган ҳолда, яқка тартибда қуриладиган уйлар, ижтимоий, маданий ва санитария, маиший объектлар лойиҳаларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: меъморчилик анъаналари, замонавий қурилиш, уй-жой қурилиши, намунавий лойиҳалар, меъморий ёдгорликлар.

Аннотация. В статье говорится о внедрении современных строительных и архитектурных традиций в Узбекистане в годы независимости. Следует отметить, что в нашей стране формируется очень крупный рынок жилья, который имеет всю необходимую социальную и коммуникационную инфраструктуру и последовательно развивается. Важно совершенствовать проекты индивидуальных домов, социальных, культурно-санитарных, бытовых объектов с учетом природно-климатических условий и рельефа сельской местности, социальных и демографических особенностей регионов, с использованием современных строительных материалов и технологий.

Ключевые слова: архитектурные традиции, современное строительство, жилищное строительство, типовые проекты, памятники архитектуры.

Abstract. The article talks about the introduction of modern construction and architectural traditions in Uzbekistan during the years of independence. It should be noted that a very large housing market is being formed in our country, which has all the necessary social and communication infrastructure and is consistently developing. It is important to improve the designs of individual houses, social, cultural, sanitary, and household facilities, taking into account the natural and climatic conditions and topography of rural areas, the social and demographic characteristics of the regions, using modern building materials and technologies.

Keywords: architectural traditions, modern construction, housing construction, standard projects, architectural monuments.

Яна бир жиҳатга эътибор қаратиш лозимки, аҳолининг кам таъминланган, даромади паст ҳисобланган қисмини уй-жой билан таъминлаш учун давлат бюджетидан ажратиладиган субсидиялар айнан юқоридаги фуқароларга етиб бормаслик ҳолати кузатилмоқда. Бунинг сабаби юқоридаги бобларда келтириб ўтганимиздек уй-жойнинг таннархи ҳам аҳоли учун айниқам кам таъминланган фуқаролар учун қиммат эканлиги ҳисобланади. Давлат томонидан ажратиладиган субсидиялар қишлоқ ва шаҳарларда биринчи 5 йил давомида ипотека кредити учун фоиз тўловлари харажатларини қоплаш учун 10 фоизлик пунктдан, Тошкент шаҳрида эса 12 фоизлик пунктдан ошган қисми учун тўлаб бериш йўлга қўйилган бўлиб, 5 йиллик муддатдан сўнг ипотека кредитини фуқаронинг ўзи

тўлаши лозим ҳисобланади. Бу эса кам таъминланган фуқаро учун молиявий жиҳатдан қийинчиликлар туғдиради ва кредитни тўламаслик ортидан уйни банк фойдасига воз кечишга, ёки ҳозирда кенг тарқалган даромади яхши бўлган фуқарога таклиф этишга мажбур бўлади.

Юқоридаги бобларда кўриб ўтганимиздек, ижара уйлар аҳолини уй-жой билан таъминлашда энг мақбул ечимлардан бири ҳисобланади. Уй-жой ижараси Республикамизда уй-жой соҳасига инвестицияларни жалб этиш, мамлакатда уй-жой бозорининг ривожланишига катта ҳисса қўшиши билан бир қаторда, аҳолини уй-жой билан таъминланишини ҳам ижобий томонга ўзгартиради. Келгусида ушбу йўналишда аҳолининг кам таъминланган, ногирон, даромади паст бўлган қисмини ҳам ҳисобга олиш, истиқболли йўналишлардан бири бўлиши зарур. Шундан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимизда ижара уй-жойлар бозорини ривожлантириш муҳим саналади. Ижара уй-жой бозорининг мамлакатимизда мавжудлиги ушбу йўналиш бўйича ҳуқуқий асослар ва амалиётнинг мавжудлиги соҳани ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади.

Аҳолини уй-жой билан таъминлашда яна бир эътибор қаратилиши лозим бўлган жиҳат бу шубҳасиз мамлакатимиздаги ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган камбағал, кам таъминланган ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг мавжудлигидир. Ушбу шахсларнинг ижтимоий ҳимояси уй-жой йўналиши бўйича ҳам давлат кафиллигида бўлиши лозим. Бундай ижтимоий ҳимоя давлатнинг имиджига ижобий таъсир кўрсатади, халқ фаровонлигини оширади ва мамлакат ижтимоий хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 13 февралда йиғилишида 2008 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2009 йилда иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг энг муҳим устивор вазифалари тўғрисида гапирилиб, унда турар-жой масалаларига ҳам алоҳида аҳамият берилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг 2009 йил 26 январдаги «Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили Давлат дастури тўғрисида»ги ПҚ 1046-сон қарорида ушбу масалага тўхталади. Қишлоқ аҳоли пунктларини шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш, лойҳаларни ишлаб чиқилишида ҳудудларнинг иқлими, демографик, миллий шарт-шароитларини ва аҳолининг маиший эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда янги типдаги турар-жой бинолари қурилиши учун намунавий лойиҳа турларини (типлари) ишлаб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг 2009 йил 27 январда лойиҳа-қидирув институти - «Қишлоққурилишлойиҳа» МЧЖташқил этиш тўғрисида ПҚ-1049 сонли қарори қабул қилинди [1]. Қарор ижросини таъминлаш мақсадида намунавий лойиҳалар асосида 2009 йилда Карши туманининг Янги-Хонобод (36,0 га), Касби туманининг Юксалиш (6,0 га), Китоб гуманининг Чармгар (13,2 га), Қамаши туманининг Окгузар (7,8 га), Ғузор туманининг Қорқўмди (12,6 га) аҳоли пунктларида 20 тадан жами 100 та намунавий турар-жой массивлари қурилиб фойдаланишта топширилди. 2010 йилда 13 та ҳудуднинг 20 та массивида 735 та, 2011 йилда 13 та ҳудуднинг 25 та массивида 805 та намунавий уй-жой қуриш бўйича ишлар олиб борилди ва уй-жойлар қуриб фойдаланишга топширилди. Шунингдек, ушбу массивларда 2 та умумтаълим мактаби, 4 та болалар боғчаси, 5 та маҳалла гузари, 2 та қишлоқ врачлик пункти, 3 та 10 ўринли ҳаммом, 7 та савдо ва 6 та маиший хизмат кўрсатувчи шохобчалар қурилди.

2010 йил давомида 65 та қишлоқ фуқаролар йиғинлари ҳудудларини меъморий режалаштиришни ташқил этиш, 4 та 10 мингдан зиёд бўлган қишлоқ аҳоли пунктларини

бош режа лойиҳасини ишлаб чиқиш тадбирлари олиб борилди. Бунинг учун давлат бюджети ҳисобидан 1 млрд. 700 млн. сўм маблағ ажратилди.

Ўзбекистонда қишлоқ жойларида намунавий лойиҳалар асосида яқка тартибдаги уй-жойлар қуриш дастурининг муҳим жиҳати қурилишларнинг қонунчилик, ҳуқуқий ва норматив базасини тубдан қайта кўриб чиқиш ҳамда ислоҳ этишдан иборат эди. Қишлоқ аҳолисига яқка тартибда уй-жой қуриш учун ер участкалари бир оилага 6 сотих ҳисобида умрбод мерос қилиб олиш ҳуқуқи билан бепул ажратилди. Қишлоқ жойларида уй-жой массивларини қуриш ишлари яқка тартибда уй-жой қурувчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган намунавий лойиҳалар асосида, муҳандислик-коммуникация, ижтимоий ва бозор инфратузилмаси объектлари билан биргаликда барпо этилди.

Янги уй-жой массивларида яшайдиган аҳоли сони инобатга олиниб, мактаблар, болалар боғчалари, қишлоқ врачлик пунктлари, савдо шохобчалари ва спорт иншоотлари ҳам намунавий лойиҳалар асосида барпо этилди. Қишлоқда яшайдиган оила уйнинг намунавий лойиҳасини танлаганидан сўнг дастлабки бадал сифатида уй қийматининг 25 фоизи миқдоридagi ўз маблағини тўлаш белгиланди. Унга қулай шартлар асосида узок муддатга – 15 йилга имтиёзли фоиз ставкаси бўйича – биринчи йил белгиланган фоизни тўламаслик шarti билан – 7 фоиз миқдоридagi ипотека кредити берилди. Шу тариқа қишлоқ жойларида яқка тартибда уй-жой қуриш бўйича комплекс ишларни амалга ошириш учун яхлит институционал тузилма ташкил этилди.

Намунавий уй-жойларни лойиҳалаштириш, ижтимоий ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмасига эга бўлган уй-жой массивларини комплекс қуриш режасини ишлаб чиқиш “Қишлоқ қурилиш лойиҳа” ихтисослаштирилган лойиҳа-тадқиқот институти зиммасига юкланди. Шу билан бирга, мазкур институт қурилиш ишлари бажарилиши устидан муаллифлик назоратини ҳам амалга оширди.

Намунавий лойиҳалар асосида яқка тартибдаги уй-жойлар қурилишини кредит асосида молиялашни шу мақсадда ташкил этилган “Қишлоқ қурилиш банк” акциядорлик-тижорат банки амалга оширди. Мазкур банк 2009 йил 30 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан ташкил этилиб, дастлабки ўтган тўрт йил мобайнида қишлоқда 23,6 минг нафар яқка тартибда уй-жой қурувчига қиймати 677 миллион доллардан зиёд ипотека кредитлари берилди [2].

Банк нафақат аҳоли, балки қишлоқда уй-жой ва ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларини барпо этаётган қурилиш ташкилотлари, шунингдек, қишлоқ қурилишида фойдаланиладиган замонавий материаллар ва конструкциялар ишлаб чиқарувчи корхоналарни ҳам кредит билан таъминлади. Шунингдек, яқка тартибда уй-жой қуриш дастурини амалга оширишда мамлакатимизнинг бошқа банклари – Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ва “Ипотека банк” акциядорлик-тижорат банки ҳам фаол иштирок этди.

Уй-жойларни намунавий лойиҳалар асосида тайёр ҳолда топшириш шarti билан қуриш борасидаги ҳамма ишлар “Қишлоқ қурилиш инвест” ихтисослаштирилган инжиниринг компанияси зиммасига юклатилди.

Ўзбекистон ҳудудларида ташкил этилган 900 дан ортиқ янги ихтисослаштирилган пудратчи қурилиш ташкилотларида 20 минг нафарга яқин қурувчи меҳнат қилди.

«Давархитектқурилиш» кўмитаси, «Қишлоққурилишлойиҳа МЧЖ лойиҳа-тадқиқот институти ва вилоят ҳокимликлари билан биргаликда 2009 йилда қурилиши мўлжалланган уй-жой ва ижтимоий аҳамиятдаги объектлар қуриш учун танланган 42 та ер массивлари

аҳолининг уй-жойларга ва ижтимоий соҳа иншоотларига бўлган талаблар бўйича киритилган маълумотномалар асосида комплекс экспертизадан ўтказилди, уй-жой биноларининг жойлаштириш схемалари ишлаб чиқди ва жойларга мослаштириш учун намунавий лойиҳалар билан таъминлаб берди.

2009 йилнинг 7-14 сентябр кунлари «Ўзэкспомарказ» павилонида «Қишлоқ худудларида яқка тартибда қуриладиган уй-жой биноларининг лойиҳалари ва қурилиш материаллари» ихтисослашган кўргазмаси ташкил қилинди. Уй-жой бинолари ва ижтимоий-маданий соҳа иншоотларининг намунавий лойиҳалари ва танлаб олинган эскиз лойиҳалар асосида институт томонидан каталог чоп этилди.

Ўзбекистон Республикасидаги қишлоқ аҳолисини ишлаб чиқилган намунавий лойиҳалар билан кенг миқёсда таништириш мақсадида, октябр-ноябр ойларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг фармойишига биноан, Республика худудларида кўчма кўргазмалар ташкил қилинди.

Кўргазмаларда билдирилган таклиф ва тавсияларни ҳисобга олган ҳолда, институт томонидан қишлоқ уй-жой биноларининг 55 та лойиҳавий таклифлари ишлаб чиқилди. Шунингдек, ушбу лойиҳалар бўйича янгидан каталоглар ишлаб чиқилди.

2009 йил давомида Давлат дастурини ижросини таъминланишида лойиҳа-қидирув ва қурилиш ишларини амалга оширишда чет эл тажрибасини ўрганиш мақсадида 30 дан ортиқ лойиҳачилар, архитекторлар, қурувчилар Греция-Италия (5 киши), Корея (14 киши), Германия киши), АҚШ (5 киши) чет эл давлатларида бўлиб, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг бош режаларини ишлаб чиқиш ва уларни тадбиқ этиш тажрибасини ўрганди.

Соҳа мутахассисларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакаси ошириш борасида ўқув режага асосан, ТАҚИ қошидаги қурилиш соҳасида менежерларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш Марказида 2009 йилда 135 та, жумладан – 15 та ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компаниясидан, - 28 та шаҳар ва туман архитектура бошқармаларидан, 12 та пудрат ташкилотлардан, 33 та лойиҳа ташкилотларидан қурилиш соҳа йўналишидаги мутахассислар малакаларини оширди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 26 октябрдаги 280-сонли қарорига мувофиқ Давлат қурилиш нормалари негизида тузилган тартиб асосида ҳокимликлар билан биргаликда 2010 йил режасига киритилган 6800 та уй-жойларни қурилишини «тайёр ҳолда топшириш» усулида пудратчи ташкилотлари танлови ташкиллаштирилди. Янгидан ташкил қилинган барча имтиёзларига эга бўлган пудрат ташкилотларининг қурилишга жалб этилиши ва асосий қурилиш материалларининг имтиёзли нархларда етказиб берилиши пировард натижада уй-жойлар таннархини 15-20 фоизгача пасайишига олиб келди.

Қурилиши режалаштирилган турар-жойларни ташқи муҳандислик тармоқлари билан таъминлашда Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоят ҳокимликлари, «Ўзтрансгаз» ДАК, «Ўзбекэнерго» ДАК, «Ўзавтойўл» ДАК ҳамда «Ўзкоммунхизмат» ДАК лари томонидан биргаликда амалга оширилди. Қуриладиган уй-жойлар нархини арзонлаштириш мақсадида замонавий том ёпиш материаллари (металлочерепица), деворбоп материаллар ва ёғочни қайта ишловчи корхоналарини ташкил этилди. Намунавий лойиҳаларнинг уй-жойлар нархини ўртача лойиҳа қийматида 23-25% гишт ташкил этса, топ ёпиш материаллари (металлочерепица) 17-20%, эшик ва ромлар каби материаллар 18-20 фоизга тўғри келганлиги сабабли, ишлаб чиқаришда ОАТБ «Қишлоқ қурилиш банк» томонидан ажратилган кредитлар асосида корхоналар барпо этилди. «Давархитектқурилиш» кўмитаси

вилоят ҳокимликлари билан биргаликда 2010 йилда қурилиши мўлжалланган уй-жой бинолари ва ижтимоий-маданий объектлари учун 159 та туман ҳудудидан танланган 215 та ер массивларида (1163,11 га) 6800 та замонавий уй-жойларни тасдиқланган намунавий лойиҳалар асосида қурилиши бошланиши кўзда тутилган бўлиб, ушбу массивлар экспертизадан ўтказилди, уй-жой биноларининг жойлаштириш схемалари ишлаб чиқилди.

2010 йилда республикамизнинг 215 та массивларида қурилиши режалаштирилган 6800 та уй-жойлар ҳамда ташқи муҳандислик тармоқларини қуриш учун 424 тадан ортиқ пудрат ташкилотлар жалб қилинди. 2010 йилда Қорақалпоғистон Республикасининг 14 та туманларидаги 16 та массивларда намунавий лойиҳалар асосида 310 та уй-жойлар қурилиши олиб борилди.

Ўзбекистоннинг қишлоқ жойларда бундай лойиҳаларни амалга ошириш борасидаги тажрибасидан бошқа мамлакатлар ҳам ўрнатқ олса арзийди [3].

Тошкент шаҳрида 2012 йили “Замонавий уй-жой қурилиши – қишлоқ жойларини комплекс ривожлантириш ва қиёфасини ўзгартириш ҳамда аҳоли ҳаётининг сифатини яхшилаш омили” мавзусидаги халқаро конференция бўлиб ўтди. Мазкур конференцияда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, Ислон тараққиёт банки, АСЕАН, ЮНЕСКО каби нуфузли халқаро ташкилотлар, молия институтлари ҳамда бошқа тузилмалар, уй-жой қурилиши соҳасидаги йирик компаниялар раҳбарлари ва етакчи мутахассислари иштирок этди.

Уй-жой қурилиши соҳаси ижтимоий муаммоларни ҳал этишда катта аҳамиятга эга. Жаҳонда иқтисодий ривожланган давлатларда инвестициялар таркибида умумий сармоялар ҳажмининг 20 фоизидан 40 фоизигача бўлган улуши уй-жой қурилиши соҳасига тўғри келади [4]. Қолаверса, уй-жой қурилиши ва иқтисодиётнинг мазкур соҳа билан боғлиқ тармоқларини ривожлантириш молия тизимини шакллантириш ва барқарор ривожлантиришнинг энг муҳим бўғинларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Жаҳон тарихидан маълумки, уй-жой қурилиши иқтисодиётни қайта тиклашнинг ҳал қилувчи воситаси бўлиб хизмат қилади. Германия, Буюк Британия, Скандинавия давлатлари ва бошқа мамлакатларда иқтисодиётни рағбатлантириш ҳамда қайта тиклаш мақсадида турар-жой масаласида дастурлар қабул қилинган. Масалан, Буюк депрессия деб аталган 1930- йиллардаги инқироз даврида АҚШда Президент Рузвельт яқка тартибдаги уй-жой қурилишини кредит билан таъминлаш тизимини жорий қилди ва бу ислохот иқтисодий ўсишни тиклашда ҳал қилувчи аҳамият касб этди [5].

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ҳам мана шу тажрибалардан фойдаланилди. Уй-жойлар қуришда ҳудудларнинг ўзига хос табиий ва иқлим хусусиятлари, ўзбек оиласининг миллий анъаналарини ҳисобга олиб, пухта ишлаб чиқилган намунавий уй-жой лойиҳалари ишлаб чиқилди.

Собиқ совет ҳукмронлиги йилларида аҳолининг кўпчилигининг уйлари пахса девор, лойсувоқ, усти ҳам лой билан ёпилган том уйлардан иборат эди. Уйнинг бир бурчагида мўрили ўчоқ, иложи етганлар чўян печка ишлатишарди. Ёритиш тизими қора ўчоқ ва лампа, фонуслардан иборат эди. Девори сомонли лойсувоқ, шифти очик бўлиб, ёғочлари очик кўриниб туради. Эшиклари оддий ёғочдан бўлиб, тирқишлари пахта ва латталар тикилиб бекитилади. Деворларида уй -рўзғор буюмлари тоқчалар бўларди. Баъзи хонодонларда маҳаллий усталар томонидан ясалган тумбалар ва шкафлар бўларди. Уйнинг таг қисми лойсувоқ қилиниб, бўйралар тўшаларди, устидан эса имконияти борлар тўқима

гиламлар (тўшамчилар) тўшалган. Ёпинадиган, тўшаладиган кўрпа ёстиқлари ҳам оддий матолардан иборат бўлган.

Ўзи ҳам буюртмачи, ҳам курувчи бўлган қишлоқ аҳолисининг имкониятлари чеклангани, шунингдек, қурилиш материалларининг доимий танқислиги ҳамда қишлоқда ривожланган қурилиш саноати бўлмагани учун бу борадаги ишлар ўз ҳолига ташлаб қўйилган эди.

Бош режасиз қурилган уй-жойларни коммунал қулайликлар билан таъминлаш, ичимлик суви тармоғига, электр энергияси ва газ тармоғига улаш борасида жиддий муаммолар пайдо бўлар эди.

2009-2012 йилларда намунавий лойиҳалар асосида уй-жой қуриш бўйича махсус дастурнинг амалга оширилиши натижасида Ўзбекистоннинг 159 та қишлоқ туманида 650 та янги қишлоқ уй-жой массиви барпо этилди, умумий майдони 3,2 миллион квадрат метр бўлган 23,6 мингдан ортиқ яқка тартибдаги уй-жой қурилди. Ушбу мақсадларга 1,2 миллиард доллардан зиёд миқдордаги инвестициялар йўналтирилди. Узунлиги 732 километр асфальтланган автомобиль йўллари, мингдан зиёд ижтимоий ва бозор инфратузилмаси объектлари барпо этилди.

Қишлоқ жойларида намунавий лойиҳалар асосида уй-жой қуриш бўйича махсус дастурни амалга оширишда Осиё тараққиёт банки, Ислом тараққиёт банки, Жаҳон банки каби кўплаб нуфузли халқаро молия институтлари ва ташкилотлари ҳам фаол иштирок этди. 2011 йилда Осиё тараққиёт банки Директорлар кенгаши томонидан жами 500 миллион АҚШ доллари миқдоридаги “Ўзбекистонда қишлоқ жойларида уй-жойлар қуришни ривожлантириш” лойиҳасини кўп траншли молиялаш дастури маъқулланди. 2012 йилда дастлабки транш доирасида 160 миллион доллар ажратилган бўлса, жорий йилда ушбу маблағнинг 200 миллион долларлик иккинчи транши тақдим этди.

Ўз ўрнида шаҳар турар-жой ишларини яхшилаш мақсадида ҳам қатор тадбирлар олиб борилди. Шаҳар аҳоли пунктларини инвентаризациядан ўтказилганда, 269 та шаҳар аҳоли пунктларининг 100 тасини бош режа лойиҳасига тузатишлар киритиш аниқланган бўлиб

	2009	йил	давомида
--	------	-----	----------

34 таси ишлаб чиқилиб, шундан 5 таси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан, 17 таси Қўмитанинг қарори билан тасдиқланди. 10 та ишлаб чиқилган бош режа лойиҳаси вазирликлар ва идоралар билан белгиланган тартибда тасдиққа киритиш учун келишиш ишлари олиб борилди.

Шу билан биргаликда, уй-жой муаммоси турли хил амалий тафсилотларга эга бўлган замонавий аниқ иқтисодий муаммо сифатида кўринади. Бу муаммо назарий-иқтисодий жиҳатга эга бўлиб, иқтисодиёт назариясида сиёсий-иқтисодий, микроиқтисодий ва макроиқтисодий, шунингдек, институционал назарияга таянади.

REFERENCES

1. Халқ сўзи газетаси, 2009 йил 27 январь кунги сони.
2. www.bank.uz/bank/5
3. Халқ сўзи газетаси, 2014 йил 19 июнь кунги сони.
4. Ўзбекистон Миллий агентлиги хабарномаси
5. Ўзбекистон Миллий агентлиги хабарномаси